

Современные интеграционные процессы в Новой Центральной Азии

Акилбек Одилжонович Тилаволдиев

Независимый исследователь,

Ташкентский государственный университет востоковедения

Ташкент, Узбекистан

DOI: 10.5281/zenodo.15093502

***Аннотация.** В статье рассматриваются современные интеграционные процессы в Новой Центральной Азии, характеризующиеся усилением регионального взаимодействия, конструктивным диалогом и реализацией крупных совместных инициатив. Рассматривается развитие платформы «Центральная Азия плюс» и формата «С5+1» как успешных примеров региональной интеграции, направленных на решение ключевых вызовов в области безопасности, экономики и устойчивого развития.*

***Ключевые слова.** Новая Центральная Азия, интеграционные процессы, региональное сотрудничество, Узбекистан, формат «Центральная Азия плюс», «С5+1», Консультативные встречи, добрососедство, устойчивое развитие.*

Введение

В последние годы интеграционные процессы в Новой Центральной Азии приобрели новый импульс, характеризующийся усилением регионального взаимодействия и совместным поиском решений актуальных вызовов. Благодаря усилиям лидеров всех стран региона удалось создать атмосферу доверия и взаимопонимания, что позволило значительно активизировать региональное сотрудничество во всех ключевых сферах взаимодействия. Особое внимание уделяется укреплению экономических связей, развитию

транспортно-логистических коридоров, эффективному использованию водно-энергетических ресурсов, обеспечению региональной безопасности, а также расширению гуманитарного сотрудничества. Такая динамика сотрудничества стала возможной благодаря конструктивному политическому диалогу, который способствует выработке согласованных решений по вопросам, представляющим общий интерес. Это, в свою очередь, укрепляет позиции Центральной Азии как единого региона на международной арене.

Новая Центральная Азия — это регион, который за относительно короткий срок кардинально изменил свое восприятие в мире, сформировав положительный образ. Этот образ региона основан на динамичных процессах реформ, углублении сотрудничества и устойчивом социально-экономическом развитии. Центральная Азия демонстрирует пример успешного преодоления прежних противоречий и выстраивания новой архитектуры взаимодействия, основанной на взаимном доверии, добрососедстве и общих интересах. Ключевую роль в этих преобразованиях играет активная региональная политика, направленная на согласованное решение трансграничных вопросов, таких как использование водных ресурсов, развитие транспортной инфраструктуры и борьба с климатическими вызовами.

По мнению американских экспертов, центральноазиатские государства демонстрируют всё большую активность в четырёх ключевых направлениях. Во-первых, они активно развивают диалоговые платформы, которые позволяют им встречаться с лидерами иностранных держав для обсуждения актуальных вопросов. Во-вторых, страны региона усиливают своё участие в работе региональных и международных организаций, укрепляя свои позиции на этих площадках. В-третьих, они продвигают собственные дипломатические инициативы, выходя на новый уровень взаимодействия на глобальной арене. В-четвёртых, центральноазиатские государства прилагают усилия для укрепления роли Организации Объединённых Наций в регионе, способствуя её более

активному участию в решении региональных вопросов.⁴³ Другой американский эксперт, Ж.Муртазашвили, считает, что Центральная Азия демонстрирует новый уровень самостоятельности и уверенности в международных отношениях. Вместо того чтобы оставаться в тени крупных держав, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан утверждают себя как государства, обладающие значительными ресурсами и способностью влиять на глобальные процессы. По её мнению, эти страны не только эффективно используют своё стратегическое положение, но и успешно выстраивают многовекторные отношения с мировыми державами, что позволяет им активно участвовать в решении сложных геополитических вопросов.⁴⁴ Такая активная позиция стран Центральной Азии отражает их стремление к укреплению и повышению значимости региона на международной арене. Важную роль в этом процессе играют инициативы, направленные на развитие регионального сотрудничества, а также проекты, способствующие укреплению экономической интеграции и обеспечению безопасности.

Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев в своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул значительные достижения Центральной Азии в укреплении добрососедства, стабильности, сотрудничества и развития. Благодаря совместным усилиям Узбекистану и соседним странам удалось разрешить многие ключевые вопросы, связанные с государственными границами, транспортными коридорами и использованием водных ресурсов. Народы Центральной Азии объединяет не только общая история, но и общее будущее, а совпадающие жизненно важные интересы становятся основой для дальнейшего расширения сотрудничества.⁴⁵

⁴³ F.Starr. S.Cornell. Stepping up to the “Agency Challenge”: Central Asian Diplomacy in a Time of Troubles. Silk Road Paper. July 2023. Central Asia-Caucasus Institute. Silk Road Studies Program.

⁴⁴ J.Murtazashvili and T.Umarov. Published on September 5, 2024 Nobody’s Backyard: A Confident Central Asia. <https://carnegieendowment.org/research/2024/09/nobodys-backyard-a-confident-central-asia?lang=en>

⁴⁵ Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 20.09.2023. <https://president.uz/ru/lists/view/6677>.

Результаты анализа

Центральная Азия занимает стратегически важное положение, выступая связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом, что привлекает внимание глобальных акторов и международных организаций. Открытость региона к сотрудничеству с внешним миром становится важным условием для обеспечения безопасности и устойчивого развития. Важным фактором успеха является растущее осознание региональной идентичности, которая объединяет страны Центральной Азии в стремлении к общим целям. Эта консолидация способствует не только решению текущих вызовов, но и созданию прочного фундамента для будущего процветания региона.

На современном этапе интеграционные процессы в Центральной Азии приобретают всё большую значимость, становясь важным инструментом для укрепления региональной стабильности и устойчивого развития. Страны региона активно развивают сотрудничество в ключевых сферах, таких как экономика, безопасность, экология и транспортно-логистическая инфраструктура. Особое внимание уделяется созданию эффективных механизмов взаимодействия, которые позволяют согласовывать усилия в решении общих вызовов.

Консультативные встречи глав государств Центральной Азии стали ярким примером формирования единого подхода к региональным вопросам. Этот механизм был создан в 2018 году по инициативе Президента Узбекистана⁴⁶ и с тех пор способствует укреплению сотрудничества и обсуждению актуальных вызовов региона. На этих встречах обсуждаются такие приоритеты, как улучшение трансграничного сотрудничества, управление водными ресурсами, развитие торгово-экономических связей и укрепление роли региона на международной арене. Механизм Консультативных встреч

⁴⁶ Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» в Самарканде. 10.11.2017. <https://president.uz/ru/lists/view/1227>

позволяет странам Центральной Азии не только обсуждать актуальные проблемы, но и совместно разрабатывать практические меры по их устранению. Особое внимание уделяется формированию механизмов раннего предупреждения и разрешения конфликтов, укреплению региональной безопасности и созданию благоприятных условий для притока инвестиций. Эффективность данного формата подтверждается результатами, достигнутыми за короткий срок. Удалось существенно повысить уровень взаимного доверия между странами региона, что нашло отражение в росте объемов взаимной торговли и активизации культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, страны Центральной Азии демонстрируют единство в выработке позиций на международной арене, что усиливает их влияние в глобальных процессах и способствует более активному участию региона в мировой экономике.

Шесть лет назад в Астане состоялась первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, открывшая новую страницу дружбы и добрососедства. С тех пор проведены исторические саммиты, инициированы важные проекты и программы, значительно увеличились объемы торговли, инвестиций и грузоперевозок, а также усилилось взаимодействие по ключевым вопросам региона. В ходе шести проведенных саммитов были разработаны и приняты важные концептуальные документы, включая инициативы долгосрочного характера. На прошедшем в августе этого года Астанинском саммите была утверждена Концепция развития регионального сотрудничества «Центральная Азия — 2040»⁴⁷. Концепция станет важным инструментом для укрепления взаимодействия между странами региона. Этот стратегический документ будет способствовать созданию более интегрированного экономического пространства, развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, а также углублению сотрудничества в области экологии, водопользования и безопасности. Она призвана определить долгосрочные

⁴⁷ Президент Республики Узбекистан обозначил ряд приоритетных направлений практического регионального взаимодействия. 09.08.2024. <https://president.uz/ru/lists/view/7455>

приоритеты и механизмы совместной работы стран Центральной Азии, что позволит эффективно реагировать на глобальные вызовы и усиливать региональную устойчивость. Кроме того, реализация положений документа открывает новые возможности для привлечения инвестиций, роста взаимной торговли и укрепления позиций региона на международной арене.

Современный этап интеграции характеризуется не только углублением экономических связей, но и активизацией политического диалога, который закладывает основу для долгосрочного партнерства. Это позволяет Центральной Азии не только решать внутренние вопросы, но и выступать как единый регион на глобальной карте.

Лидером, который глубоко осознал общественный запрос на масштабные изменения, решение накопившихся проблем и пересмотр устаревших подходов к отношениям с соседними странами, стал Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев. Президент Узбекистана разработал новую всеобъемлющую Доктрину внешней политики, которая определяет стратегическое видение и подходы страны к актуальным вопросам международной и региональной безопасности, противодействию современным вызовам и угрозам, а также участию в формировании нового мирового порядка.⁴⁸ Доктрина отражает системный подход к внешнеполитической деятельности Узбекистана, ориентированный на укрепление добрососедских отношений, развитие многовекторного сотрудничества и обеспечение устойчивого участия страны в глобальных процессах. Одним из ключевых элементов Доктрины является акцент на Центральной Азии как на стратегическом приоритете внешней политики. Этот подход основывается на признании взаимосвязанности стран региона в решении трансграничных вопросов, включая рациональное использование природных ресурсов, развитие транспортных коридоров и обеспечение региональной безопасности.

⁴⁸ Новая Центральная Азия во внешней политике Узбекистана. 14.08.2024. https://uza.uz/ru/posts/novaya-centralnaya-aziya-vo-vneshney-politike-uzbekistana_624715.

Центральная Азия привлекает все больше внимания на международной арене, что выражается в повышенном интересе со стороны ведущих государств и международных финансовых институтов к поддержке совместных инициатив стран региона. Этот интерес обусловлен стратегическим положением региона, его экономическим потенциалом и усилиями стран Центральной Азии по укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Международные партнеры активно участвуют в реализации инфраструктурных проектов, поддерживают программы устойчивого развития и способствуют интеграции региона в глобальные торгово-экономические процессы. Особое внимание уделяется вопросам энергетической и транспортной взаимосвязанности, рационального использования природных ресурсов и цифровизации. Стремление стран Центральной Азии к открытости и взаимодействию делает регион важным звеном между Востоком и Западом, укрепляя его роль в международной системе экономических и политических связей. Такая динамика создает новые возможности для привлечения инвестиций, обмена передовыми технологиями и совместного противодействия глобальным вызовам, что делает Центральную Азию одним из перспективных центров роста в мире.

В этих процессах всё большую активность проявляет формат сотрудничества «Центральная Азия плюс», который объединяет усилия стран региона и их ключевых международных партнеров. Этот формат становится важной платформой для обсуждения и реализации стратегических инициатив, направленных на решение общих вызовов и укрепление связей с внешними акторами. Формат «Центральная Азия плюс» способствует развитию многовекторного сотрудничества в таких областях, как экономика, энергетика, транспорт и безопасность. В рамках данного формата реализуются проекты, направленные на модернизацию инфраструктуры, улучшение условий для торговли и инвестиций, а также обеспечение устойчивого развития региона. Формат «Центральная Азия плюс» играет важную роль в продвижении

интересов региона на глобальном уровне, укрепляя его роль как важного центра силы в Евразии.

В частности, за последние годы в рамках формата «Центральная Азия плюс» были запущены более 10 диалоговых площадок, из которых 6 созданы за последние пять лет.⁴⁹ Эти площадки играют ключевую роль в координации региональных инициатив, укреплении экономических связей и обсуждении вопросов, связанных с безопасностью, экологией и устойчивым развитием.

Например, формат «C5+1», представляющий собой платформу для взаимодействия пяти стран Центральной Азии и США, обладает значительным стратегическим потенциалом. Диалоговая площадка, созданная в 2015 году⁵⁰, за девять лет превратилась в ключевой механизм для обсуждения важных вопросов региональной безопасности, экономического взаимодействия и устойчивого развития в Центральной Азии. Формат «C5+1» укрепил сотрудничество между странами региона и Соединёнными Штатами, предоставив возможности для совместной работы в таких областях, как борьба с экстремизмом, развитие инфраструктуры и внедрение экологически чистых технологий. В период с 2015 по 2024 годы формат «C5+1» сыграл значительную роль в обеспечении региональной безопасности, расширении экономического сотрудничества и повышении экологической устойчивости.

В 2022 году был создан Секретариат «C5+1»⁵¹, что стало важным этапом в укреплении институциональной основы платформы. Секретариат будет заниматься координацией работы тематических групп, поддерживать взаимодействие между странами-участницами и обеспечивать устойчивое и эффективное выполнение совместных проектов и инициатив. Его учреждение

⁴⁹ Э.Арипов. Центральная Азия превращается в пространство новых возможностей. 18.10.2024.

<https://isrs.uz/ru/yangiliklar/eldor-aripov-centralnaa-azia-prevrasaetsa-v-prostranstvo-novyh-vozmognostej>.

⁵⁰ C5+1: стратегические интересы США в Центральной Азии. 17 января 2024 г. Совместная Декларация Партнерства и Сотрудничества пяти государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

<https://uz.usembassy.gov/ru/joint-declaration-of-partnership-and-cooperation-by-the-five-countries-of-central-asia-and-the-united-states-of-america-samarkand-uzbekistan-ru/>.

⁵¹ C5+1 Leaders' Joint Statement. 22 SEP 2023. <https://www.miragenews.com/c5-1-leaders-joint-statement-1089720/>

способствует укреплению сотрудничества и повышению оперативности в решении ключевых региональных вопросов. В 2023 году в Нью-Йорке состоялась историческая встреча лидеров стран участниц формата C5+1, направленная на укрепление роли этой платформы в международной политике⁵². Этот исторический саммит стал началом новой фазы в сотрудничестве между странами Центральной Азии и США, направленной на укрепление стабильности в регионе, стимулирование экономического роста и укрепление взаимосвязей. По итогам встречи глав государств «Центральная Азия-США» была принята Декларация, в которой отражены текущие глобальные и региональные вопросы, а также определены основные направления сотрудничества между участниками этого формата. Декларация выделила ключевые приоритеты в области экономики, безопасности и устойчивого развития, подчеркнув важность укрепления взаимодействия для достижения общих целей и интересов стран Центральной Азии и США.

Этот формат сотрудничества является одним из успешных примеров взаимодействия в рамках подхода «Центральная Азия плюс». В целом, данный формат демонстрирует эффективность в укреплении регионального сотрудничества, позволяя странам Центральной Азии и их международным партнерам выработать согласованные решения по ключевым вопросам, таким как безопасность, экономическое развитие и устойчивость.

В целом интеграционные процессы в Центральной Азии приобретают всё большую значимость, отражая переход региона к более высокому уровню взаимодействия и консолидации. Узбекистан, как один из лидеров этих изменений, активно способствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества, что закладывает основу для мирного и процветающего будущего региона.

⁵² C5+1 Leaders' Joint Statement. September 21, 2023. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/09/21/c51-leaders-joint-statement/>

Современные интеграционные процессы в Центральной Азии отражают стремление стран региона к созданию новой модели взаимодействия, основанной на доверии, добрососедстве и общих интересах. Совместные усилия стран региона способствуют укреплению осознания общей региональной идентичности, что становится важным фактором консолидации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. F.Starr. S.Cornell. Stepping up to the “Agency Challenge”: Central Asian Diplomacy in a Time of Troubles. Silk Road Paper. July 2023. Central Asia-Caucasus Institute. Silk Road Studies Program.

2. J.Murtazashvili and T.Umarov. Published on September 5, 2024 Nobody’s Backyard: A Confident Central Asia. <https://carnegieendowment.org/research/2024/09/nobodys-backyard-a-confident-central-asia?lang=en>

3. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 20.09.2023. <https://president.uz/ru/lists/view/6677>.

4. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» в Самарканде. 10.11.2017. <https://president.uz/ru/lists/view/1227>

5. Президент Республики Узбекистан обозначил ряд приоритетных направлений практического регионального взаимодействия. 09.08.2024. <https://president.uz/ru/lists/view/7455>

6. Новая Центральная Азия во внешней политике Узбекистана. 14.08.2024. https://uza.uz/ru/posts/novaya-centralnaya-aziya-vo-vneshney-politike-uzbekistana_624715.

7. Э.Арипов. Центральная Азия превращается в пространство новых возможностей. 18.10.2024. <https://isrs.uz/ru/yangiliklar/eldor-aripov-centralnaa-azia-prevrasaetsa-v-prostranstvo-novyh-vozmognostej>.

8. C5+1: стратегические интересы США в Центральной Азии. 17 января 2024 г. Совместная Декларация Партнерства и Сотрудничества пяти государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки. <https://uz.usembassy.gov/ru/joint-declaration-of-partnership-and-cooperation-by-the-five-countries-of-central-asia-and-the-united-states-of-america-samarkand-uzbekistan-ru/>.

9. C5+1 Leaders' Joint Statement. 22 SEP 2023. <https://www.miragenews.com/c5-1-leaders-joint-statement-1089720/>

10. C5+1 Leaders' Joint Statement. September 21, 2023. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/09/21/c51-leaders-joint-statement/>